

УДК 332.144

JEL classification: O10; P21; R11

КЛАСТЕРЫ КАК ФОРМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ

©*Караськова В. Ю., Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, Россия*

CLUSTERS AS FORMS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF REGIONAL ECONOMY ABROAD AND IN RUSSIA

©*Karaskova V., Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Russia*

Аннотация. В работе обоснована эффективность построения кластерных систем в региональной экономике, показан зарубежный опыт и особенности их формирования в России. Кластеризация экономики — это закономерный процесс современных экономических систем во многих странах. Эффективность кластерной системы достигается за счет синергетического эффекта от всех входящих в него элементов.

В статье показаны основные отличия кластеров от вертикально-интегрированных систем и охарактеризована стандартная модель кластера. Также представлены факторы, которые позволяют региональной экономике достичь высокой конкурентоспособности.

Abstract. The paper substantiates the effectiveness of building cluster systems in the regional economy, shows foreign experience and the features of their formation in Russia. Clustering the economy is a natural process of modern economic systems in many countries. The efficiency of the cluster system is achieved due to the synergistic effect of all the elements included in it.

The article shows the main differences between clusters from vertically integrated systems and the standard cluster model is characterized. Factors that allow the regional economy to achieve high competitiveness are also presented.

Ключевые слова: инвестиции, кластеры, эффективность, региональная экономика, внешняя и внутренняя среда.

Keywords: investments, clusters, efficiency, regional economy, external and internal environment.

Если рассматривать регионы мира и континентов, то между отдельными странами существуют диспропорции и производственно-экономические разрывы. К примеру, в целом равномерно развиты Япония и Западная Европа, Северная Америка (без Мексики), но огромные диспропорции существуют в Азии, Африке, Латинской Америке, России, азиатских и закавказских государствах [1], что является естественным явлением в системе мировой экономики.

Если рассматривать регионы мира и континентов, то между отдельными странами существуют диспропорции и производственно-экономические разрывы. К примеру, в целом равномерно развиты Япония и Западная Европа, Северная Америка (без Мексики), но огромные диспропорции существуют в Азии, Африке, Латинской Америке, России, азиатских

и закавказских государствах [1], что является естественным явлением в системе мировой экономики.

Первоначально, это результат разных природных и климатических условий, различий географического положения, уровня развития производительных сил, но постепенно, по мере прогресса и развития, это сгладилось либо, наоборот, существенно обострилось.

Как показали исследования, экономического роста добиваются страны, ликвидировавшие территориальные противоречия, заложившие базу для равномерного социально–экономического развития регионов и в политике социальной справедливости. Страны с развитой рыночной экономикой в решении проблем устойчивого регионального экономического развития разрабатывали и внедряли проектные инструменты, внедрение которых служило для целей стабильного регионального экономического развития и началось в период мирового экономического кризиса 1929–1932 гг. [2].

Опыт разных стран представляет примеры повышения конкурентоспособности территорий и производственных комплексов путем реализации кластерной региональной политики. Во многих развитых странах привычной формой организации бизнес–сообществ являются отраслевые кластеры.

Анализ кластерных инициатив, реализованных за последние десятилетия в мире, показывает, что их высокая конкурентоспособность зависит от сильных позиций отдельных кластеров, которые усиливают ее и оптимизируют управление национальной экономикой. Большой интерес представляет опыт таких стран, как США, Япония, Финляндия, Германия, Нидерланды, Франция, Канада, Португалия, Китай.

Во многих странах мира кластеры уже сформировались для разных отраслей экономики, с помощью их успешного функционирования мы можем судить не только о необходимости их формирования, но также и об эффективности работы кластеров, как в рамках региона и страны, так и со стороны участников кластера. Проведенный зарубежный анализ разработок выявил значимость государственных структур и научных институтов при формировании кластерной стратегии развития территорий и позволил определить основные отраслевые направления кластеризации экономики зарубежных стран [3].

Таблица 1.

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

<i>Страны</i>	<i>Отраслевые направления</i>
Япония, Швейцария, США	Электронные технологии, связь, информатика
Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Германия, Китай	Строительство
Швейцария, Германия, Бельгия, США	Нефтегазовый комплекс и химия
Финляндия, Норвегия	Лесобумажный комплекс
Норвегия, Швеция, Финляндия	Энергетика
Дания, Индия, Швеция, Франция, Италия, Германия, Франция	Фармацевтика, косметика
Нидерланды, Австрия, Германия, Великобритания, Норвегия	Биотехнологии и биоресурсы

Исходя из анализа литературы, первыми применили кластерный подход создатели Кремниевой долины в США. Исследовательские центры, венчурный капитал привлекают новые компании, в результате взаимодействия всех элементов кластера производятся инновации. Крупнейшие IT-компании считают привлекательным для формирования своих подразделений в «Кремниевой долине», которая представляет собой сосредоточение трети

всего венчурного капитала США. На территории кластера сосредоточены высокотехнологичные компании, такие как Google, Intel, Oracle, расположены подразделения Asus, Microsoft, Facebook, Стэнфордский и Калифорнийский университеты. На территории располагаются около 87 тысяч компаний, десятки исследовательских центров и несколько крупных университетов. Кремниевая долина является классическим примером взаимодействия академической среды, бизнеса и кадрового обмена между научными центрами и бизнес сектором. На территории Кремниевой долины оказывают услуги около 180 венчурных фирм и около 700 банков, которые финансируют деятельность отдельных компаний [4, с. 66-69].

Канада также имеет опыт в формировании кластерных подходов (биотехнологический кластер, информационно-телекоммуникационный кластер, кластер высоких технологий, мультимедийный кластер, винодельческий кластер, кластер пищевой промышленности).

Для России значительный интерес вызывает опыт Канады в создании комплексных региональных кластеров, включающих в себя ряд промышленных кластеров (Эдмонтон). В Канаде кластерным инициативам содействуют все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный), но на каждом уровне присутствуют различные конкретные формы поддержки.

Исследование мирового опыта кластеризации экономики позволяет сделать выводы:

- распространение кластерного подхода является главной чертой всех эффективных экономических систем, а также закономерным этапом в развитии экономики;
- спецификой кластера является получение организациями, входящими в него, повышения конкурентоспособности всей системы по сравнению с отдельными хозяйствующими субъектами;
- инновационная направленность является основной чертой кластера;
- проведение кластерной политики базируется на организации взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом и научно-образовательными учреждениями для координации усилий по повышению инновационности производства и сферы услуг, что способствует взаимному совершенствованию и повышению эффективности в работе.

Анализ практики применения кластерного подхода в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой показывает, что каждое государство по-своему налаживает деятельность органов, ответственных за реализацию национальной промышленной стратегии конкурентоспособности территории, разрабатывает свои собственные подходы к образованию кластеров и их управлению.

Анализируя зарубежный опыт, можно прийти к выводу, что в российских условиях важным элементом повышения конкурентоспособности и эффективности развития региональных экономик является кластерный подход [5, с. 49–68]. Сущность данного подхода состоит в формировании границ региональных экономических систем, отвечающих следующим критериям:

- они представляют собой единый субъект;
- их деятельность объединена общим технологическим процессом и созданием единого конечного продукта;
- их участниками признаются самостоятельные хозяйствующие единицы;
- деятельность всех хозяйствующих единиц, входящих в кластерную структуру, регламентируется одной из них (ядром кластера);

–в рамках кластерной структуры реализуется единая политика, определяющая инвестиционную, производственно-хозяйственную, технологическую, финансовую деятельность.

Отличия кластерных структур от традиционных вертикально-интегрированных систем приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

ОТЛИЧИЯ КЛАСТЕРОВ ОТ ВЕРТИКАЛЬНО–ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ

<i>Элемент структуры</i>	<i>Вертикально-интегрированная система</i>	<i>Кластерная структура</i>
Принципы производственной деятельности	Жесткая специализация; стандартизация продукции; серийный выпуск	Гибкая специализация с учетом региональных экономических условий
Конкурентная борьба	Внутри региона; на внерегиональном рынке	На внерегиональном рынке
Механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов	Формальные механизмы, строго в рамках традиционного делового оборота	Формальные механизмы; централизованная скоординированная деятельность в рамках региональных экономических систем; неформальные механизмы, предполагающие обмен технологиями и познаниями
Трудовые ресурсы	Невысокий уровень мобильности рабочей силы	Высокий уровень мобильности рабочей силы; возможности для перехода кадров в иные хозяйствующие субъекты в рамках одного кластера
Территориальное расположение	Внутрирегиональное или внерегиональное	Внутрирегиональное, привязанное к конкретной кластерной структуре, позволяющие использовать уникальные ресурсы и преференции
Определение экономических параметров деятельности	По конечной продукции	По совокупной деятельности хозяйствующих субъектов, отраслей, входящих в кластер
Особенности государственного регулирования	Применение мер по регулированию деятельности отдельных хозяйствующих субъектов	Использование мер по регулированию деятельности кластерных структур

В основе образования кластеров лежат рыночные принципы взаимовыгодного взаимодействия расположенных в границах одного региона хозяйствующих субъектов, территориальной концентрации ресурсов, снижения затрат. Совершенствование кластерного механизма управления способствуют росту конкурентоспособности региональных экономических систем, улучшению показателей деятельности предприятий [6, с. 680–689].

Стандартная модель кластера представлена на рисунке 1. Из него следует, что в процессе формирования кластерной структуры ее участники (инициаторы, инвесторы, заказчики, контракторы, поставщики ТМЦ, производители готовой продукции, потребители) являются создателями операционной и технологической базы.

Таким образом, кластерные структуры представляют собой объединение субъектов различных форм собственности, имеющих разную отраслевую принадлежность.

За счет создания мощной ресурсной базы (концентрации ресурсов производственного, финансового, интеллектуального, технологического, кадрового характера) они обеспечивают решение проблем регионального значения [7, с. 43].

Рисунок 1. Стандартная модель кластера.

Для успешной деятельности кластерной структуры решающую роль получает его внутренняя среда [8].

Ее ключевые элементы отражены на рисунке 2.

При создании кластерной структуры высокая конкурентоспособность региональной экономики достигается за счет:

- формирования коллективных групп, обеспечивающих поддержку (в том числе, наукоемкую) хозяйствующих субъектов;
- активной кооперации хозяйствующих субъектов;
- максимально полного использования потенциала региона;
- повышенной инновационной активности хозяйствующих субъектов;
- возможности гибкого и оперативного реагирования на запросы потребителей;
- повышения конкурентоспособности отдельных участников кластерной структуры вследствие внедрения новых технологических решений и повышения эффективности производства;

–снижения себестоимости хозяйственной деятельности вследствие использования унифицированных подходов к решению вопросов, связанных с инжинирингом, контролем качества, логистикой, аудитом, обслуживанием производственных процессов, информационными технологиями;

–консолидированного лоббирования интересов участников кластерной структуры;

–эффективного обеспечения кластерной структуры трудовыми ресурсами, в том числе, на условиях аутсорсинга;

–снижения уровня безработицы.

Рисунок 2. Ключевые элементы кластерной структуры.

Таким образом, создание кластера представляет собой инструмент преодоления регионального неравенства, позволяет получить синергетический эффект в процессе повышения конкурентоспособности и развития экономики региона.

Список литературы:

1. Абубакаров М. В. Динамика структурных изменений внешней торговли со странами СНГ // Интернетнаука. 2016. №. 4. С. 174-191.
2. Бекмурзаев И. Д., Шамилев С. Р. Проблемы внешнеэкономической деятельности регионов РФ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 6. С. 491.
3. Рыхтик М. И. Национальная инновационная система США: история формирования, политическая практика, стратегия развития. Нижний Новгород, 2011. 23 с.
4. Новикова Н. Н. Российская практика коммерциализации инноваций // Экономика в промышленности. 2015. №3. С. 66-69.

5. Гусев А. Р. Региональный протекционизм в торговле // Общество и экономика. 2016. № 1. С. 49-68.
6. Sochneva E. N., Voronin E. A., Zyablikov D. V. Social and economic policy of Krasnoyarsk territory as a region of innovative development // Сибирский журнал науки и технологий. 2017. Т. 18. № 3. С. 680-689.
7. Ерещенко М. А., Холопов А. А., Сочнева Е. Н. Сравнительный анализ поддержки малого и среднего бизнеса в России и экономически-развитых странах Европейского союза // Постулат. 2017. № 5-1 (19). С. 43.
8. Умаров Р. Ш. Отдельные характеристики услуг связи в субъектах России, как важнейшего показателя развития инфраструктуры // Интернетнаука. 2016. №. 4. С. 100-118.

Referencrs:

1. Abubakarov, M. V. (2016). Dynamics of structural changes in foreign trade with the CIS countries. *Internet science*, (4). 174-191.
2. Bekmurzaev, I. D., & Shamilev, S. R. (2015). Problems of foreign economic activity of Russian regions. *Modern problems of science and education*, (6). 491.
3. Rykhtik, M. I. (2011). National innovation system of the USA: formation history, political practice, development strategy. *Nizhny Novgorod*, 23.
4. Novikova, N. N. (2015). Russian practice of commercialization of innovations. *Economics in industry*, (3). 66-69.
5. Gusev, A. R. (2016). Regional protectionism in trade. *Society and economy*, (1). 49-68.
6. Sochneva, E. N., Voronin, E. A., & Zyablikov, D. V. (2017). Social and economic policy of Krasnoyarsk territory as a region of innovative development. *The Siberian Journal of Science and Technology*, 18 (3). 680-689.
7. Ereeshchenko, M. A., Kholopov, A. A., & Sochneva, Ye. N. (2017). Comparative analysis of support of small and medium business in Russia and the economically-developed countries of the European Union. *Postulate*, 5-1 (19). 43.
8. Umarov, R. Sh. (2016). Separate characteristics of communication services in the subjects of Russia, as the most important indicator of infrastructure development. *Internet science*, (4). 100-118.

Работа поступила
в редакцию 10.06.2018 г.

Принята к публикации
15.06.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Караськова В. Ю. Кластеры как формы эффективного функционирования региональной экономики за рубежом и в России // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 329-335. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/karaskova-v> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Karaskova, V. (2018). Clusters as forms of effective functioning of regional economy abroad and in Russia. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 329-335.